

ARRA TISHLARINING TA'SIRIDA CHIGITDAN MOMIQNI AJRATISHNI GRAFO-ANALITIK TAHLILI

Z.A.Shodmonkulov

Dots. PhD (TTYeSI)

Paxta tozalash korxonalarida paxtani jinlash jarayonidan keyin paxta chigitida tolali qoplama qoladi. U asosan kalta tolalardan iborat bo'lib, ularning uzunligi paxta xomashyosining seleksiyasi va sanoat naviga bog'liq bo'ladi. O'rta tolali navlar uchun chigitdagi kalta tolalarning qoplama miqdori 11...16% va ingichka tolalar uchun 3...5% urug'larning vazni bo'yicha tashkil etadi [1]. Paxta chigitida qolgan tolali qoplama uzunligi 6 mm va undan ortiq bo'lgan tolalarni momiq(lint), uzunligi 6 mm dan kam bo'lgan tola momiq turiga tegishli bo'ladi. Linter mashinalari chigitdan momiqni qirib olish uchun mo'ljallangan. Shuningdek u kuchlar ta'sirida bo'ladi va doimiy ishlash vaqti mobaynida paxtani qayta ishlash mashinalari oilasiga mansub [2]. Bunday mashinalardan biri sifatida bir xil turdagi arrali disklardan iborat bo'lgan arrali silindr ko'rinishidagi ishchi organiga ega 5 LP linter mashinasini keltirishimiz mumkin (rasm 1.).

Rasm 1. 5 LP linter mashinasi

Linterlash jarayonida uzluksiz aylanib turadigan chigitli valikdan arrali disk tishlari momiqni qirib oladi (rasm. 2). Keyingi bosqichda kontaktli o‘zaro ta’sir natijasida linterlashdan keyingi paxta chigitida qolgan momiq qoplamasidan momiqni qirib olish jarayoni ro‘y beradi.

Rasm. 2. Arrali disklarni umumiy ko‘rinishi sxemasi

Shuni ta’kidlash kerakki, linterlashda asosan arra tishning ustki qismi chigitdagi momiqni qirib olishida linterlash jarayonini unumdorligi faqat arrali disk tishlarining geometrik parametrlariga bog‘liq bo‘ladi. Linterlash jarayoni umuman olganda, belgilangan arra tishining old sirti bilan momiqni qamrash darajasiga hamda uni ajratib olib ketilishi katta rol o‘ynaydi.

Misol tariqasida arra tishi chigitdan qirib olgan momiqni harakatini ko‘rib chiqamiz: Silindr yuzasida tishlar holatini ma’lum ko‘rsatkichlar bilan aniqlaymiz: tishlar joylashuvi B yoki B_1 , sxemada $OB = R$, tish balandligi $BC = h_0$ va tishning og‘ish burchagi OBC (rasm 3.).

Rasm. 3. Momiqning arrali silindr tishi bo‘ylab harakati

Momiqqa og'irlik va ishqalanish kuchi ta'sir qiladi. Og'irlik kuchi bosimi ta'sirida kuch shartlanadi. Masofa $BA = r$ umumlashtirilgan koordinata sifatida olinib, momiqni tish bo'ylab harakatini aniqlash uchun Lagranjning II-turdagi tenglamasidan foydalanamiz. Aylanish vaqti $t = 0$ bo'lganda tishlar $r = r_0$ holatda bo'lsin, bunda gorizontal bo'yicha yo'naltirilgan OX o'qi bo'ylab radius OB yotsin deb tasavvur qilaylik, OY o'qi unga perpendikulyar bo'lsin. Arrali silindr markazi koordinatalar boshi qilib belgilangan [3].

Momiqning arra tishidagi massasining koordinatadagi joylashuvini quyidagicha yozamiz:

$$\begin{aligned} x &= R \cos \omega t + r \cos(\alpha - \omega t) \\ y &= R \sin \omega t + r \sin(\alpha - \omega t) \end{aligned} \quad (1.1)$$

m massadagi momiqning kinetik energiyasini aniqlash uchun (1.1) tenglikdan vaqt bo'yicha harakat tenglamasidan xosila olamiz va quyidagiga teng bo'ladi:

$$T = \frac{m}{2} (\dot{x}^2 + \dot{y}^2) = \frac{m}{r} (R^2 \omega^2 + r^2 + r^2 \omega^2 + 2R\omega \dot{r} \sin \alpha - 2R\omega^2 r \cos \alpha) \quad (1.2)$$

Lagranjning II turdagi tenglamasidan foydalanib (1.2) tenglikdan xususiy xosila olinadi:

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial T}{\partial \dot{r}} \right) - \frac{\partial T}{\partial r} = Q_r \quad (1.3)$$

(1.3) tenglikdan arra tishi sirtidagi momiq oqimiga ta'sir qiluvchi tashqi kuchlarning umumlashgan kuchlar aniqlanadi va bir jinsli bo'lmagan tenglamani umumiy va xususiy yechimlari hisoblanadi.

$$m\ddot{r} = m\omega^2 (r - R \cos \alpha) + Q_r \quad (1.4)$$

Bu yerda: Q_r – umumlashtirilgan kuch quyidagi formula bilan topiladi:

$$Q_r = \sum X_i \frac{\partial x}{\partial r} + \sum Y_i \frac{\partial y}{\partial r} \quad (1.5)$$

X_i, Y_i – OX va OY o'qlardagi tashqi kuchlar proyeksiyasi quyidagiga teng:

$Y_i = mg \sin(\alpha - \omega t)$ $X_i = 0$ momiqning og'irlik kuchi, og'irlikdagi ishqalanish kuchini kariolis kuchi bilan bog'liqlik tinglamasini hosil qilamiz.

$$F_{TP} = -f \cdot m \cdot g \cos(\alpha - \omega \cdot t) + f \cdot F_{kop} \quad (1.6)$$

Bu yerda koriolis kuchi momiqning arra tishidan ajralishda hosil bo‘ladi.

$$F_{kop} = -2 \cdot \omega_e \cdot \dot{r}_r \cdot \sin \alpha \quad (1.7)$$

Bu yerda α -momiqning ko‘chirma tezlanishi bilan nisbiy tezligi orasidagi burchak

P bosimdagi havoning so‘rish kuchi momiqning og‘irlik kuchi va arra tishi yuzasi bilan orasidagi burchak λ bog‘liqlik tenglamasi (1.8) keltirilgan.

$$P = S \cdot p \sin \lambda \quad (1.8)$$

Chigitdan momiqlarni ajratishda arra tishlarining momiqlarga ta’sirini tashqi kuchlar ta’siridagi harakatini nazariy tahlil qilamiz. Dastlabki momiqlarni arra tishlari ilib olishda hosil bo‘ladigan tashqi kuchlarni natijasidagi jarayonlarni qo‘rib chiqamiz (rasm 4.). Havoning bosim kuchi $s = c_1 v_B^2$, N - normal kuchi, F_{ish} - ishqalanish kuchi, v_b -momiqning tezligi. c_1 – xavoning qarshilik koeffitsiyenti, β – arra tishlari momiqlarni ajratib olishdagi qamrash burchagi, μ - momiq bilan arra tishlari orasidagi ishqalanish koeffitsiyenti, momiqlarga arra tishlari ta’sirida markazdan qochma kuch

$$F = \frac{m \cdot g^2}{R}$$

Rasm 4. Arra tishlarini momiqlarga ta’sir sxemasi.

Bunda momiqlarga shikast yetkazmaslik uchun yengil arra tishlarini ishqalanish koeffitsiyentini kamaytirish natijada momiqni sifatli olish masalasi ko‘rilgan.

Dalembert prinsipidan foydalanib arra tishlarining chigitni tuksizlantirishda tashqi kuchlar ta’siridagi tenglamasini hosil qilamiz.

$$\begin{cases} \sum x_i = 0; \\ \sum y_i = 0. \end{cases} \begin{cases} N \cos \beta - F_{\text{mim}} \sin \beta - S_B \sin \alpha = 0 \\ N \sin \beta - F_{\text{mim}} \cos \beta + S_B \cos \alpha + \frac{mv^2}{R} = 0 \end{cases} \quad (2.1)$$

(2.1) tenglamadan arra tishlarining momiqlarni ilib olishdagi normal bosim kuchini momiqlarning markazdan qochma kuchiga va xavoning bosim kuchiga bog'liqlik tenglamasini aniqlaymiz.

$$\begin{cases} N \cos \beta - N\mu \sin \beta = S_B \sin \alpha \\ N \sin \beta - N\mu \cos \beta = -S_B \cos \alpha - \frac{mv^2}{R} \end{cases} \quad (2.2)$$

$$N(\sin \beta - \mu \cos \beta) = -S_B \cos \alpha - \frac{mv^2}{R} \Rightarrow N = \frac{-S_B \cdot \cos \alpha - \frac{m \cdot v^2}{R}}{\sin \beta - \mu \cdot \cos \beta} \quad (2.3)$$

(2.3) tenglamani momiqlarni chigitdan ajratishda jarayonlarni harakatini Maple dasturi orqali grafiklarda tahlil qilingan (Rasm 6).

Rasm 6. Momlarni arra tishlari bilan ajratishda massalarining turli xil $m_1 = 1,2\text{kg}$ $m_2 = 1,6\text{kg}$ $m_3 = 2,0\text{kg}$ qiymatlaridagi xarakatini vaqtga bog'liqlik grafigi.

(2.1) tenglamadan foydalanib momiqlarni arra tishlari bilan ajratishda qamrash burchagining havoning bosim kuchiga ishqalanish koeffitsiyentiga bog'liqligini ifodalovchi tenglamasini aniqlaymiz.

$$\frac{\sin \beta - \mu \cos \beta}{\cos \beta - \mu \sin \beta} = \frac{-c_1 v_B^2 \cos \alpha - \frac{mv^2}{R}}{c_1 v_B^2 \sin \alpha} \quad (2.4)$$

$$\frac{v_B}{v} = z \quad \text{belgilash kiritamiz} \quad \text{tg} \beta = \frac{Rc_1 z^2 (\mu \sin \alpha - \cos \alpha) - m}{Rc_1 z^2 (\sin \alpha - \mu \cos \alpha) - \mu m}$$

Xususiy hollarda, agar $\alpha = \frac{\pi}{2}$ bo'lsa u holda $v_B = v$ ga teng bo'ladi. Bundan quyidagi tenglikni hosil qilamiz.

$$\text{tg} \beta = \frac{Rc_1 v_B^2 \mu - m}{c_1 R - \mu m} \quad (2.5)$$

(2.5) tenglama arra tishlari bilan momiqlar orasidagi ishqalanishlarni burchakka bog'liq harakat tenglamasi Maple dasturidan foydalanib grafiklar yordamida tahlil qilingan (Rasm 7).

Rasm 7. Momiqlarni arra tishlari bilan ajratishda qamrash burchagi bo'yicha massalarining turli xil $m_1 = 1,2\text{kg}$ $m_2 = 1,6\text{kg}$ $m_3 = 2,0\text{kg}$ qiymatlaridagi xarakatini vaqtga bog'liqlik grafigi.

Impulsning saqlanish qonuniga asosan dekart koordinatalar sistemasiga nisbatan proyeksiyalab tenglamasini hosil qilamiz

$$dS_1 = \frac{v_{1x}}{\cos \alpha} \cdot dt, dS_2 = \frac{v_{2x}}{\cos \beta} \cdot dt$$

$$dS_1 = \frac{v_{1y}}{\sin \alpha} \cdot dt, dS_2 = \frac{v_{2y}}{\sin \beta} \cdot dt$$
(2.6)

Xususiyl holda ko'ramiz. $dS_1 = dS_2$ momlqlarni arra-arra tishlari bilan ajratishda taranglik kuchini ta'sirini vaqt bo'yicha tenglamasini aniqlaymiz.

$$\rho_o A_o \left(\frac{\cos \alpha dS_1}{dt} - \frac{\cos \beta dS_2}{dt} \right) \cdot dS_1 = (T \cos \alpha - P \cos \varphi - f \rho \cos \varphi) dt$$
(2.7)

$$T_1 = \frac{T}{\rho_o A_o}, P_1 = \frac{P}{\rho_o A_o} \text{ belgilashlar qiritamiz}$$

$$T = \frac{\omega^2 \cdot R^2 [(\cos \alpha - \cos \beta) \cdot \sin \alpha - (\sin \alpha - \sin \beta) \cdot \cos \alpha]}{[\sin \varphi \cos \alpha - \cos \varphi \sin \alpha](1 + f)}$$
(2.8)

(2.8) tenglamadan foydalanib momlqlarni ajratishdagi taranglik kuchini ta'sirini Maple dasturidan foydalanib grafiklar yordamida tahlil qilingan (Rasm 8).

Rasm 8. momlqlarning kombinatsiyalangan silindrdagi arra-arra tishlarilining taranglik kuchini burchak tezliklarini turli xil $\omega_1 = 60 \text{ rad/s}$ $\omega_2 = 65 \text{ rad/s}$ $\omega_3 = 70 \text{ rad/s}$ qiymatlaridagi xarakatini vaqtga bog'liqlik grafigi.

Chigitdan momlqlarni ajratishdagi arra tishlarining chigitni tuksizlantirish va mexanik shikastlanishini kamaytirishda momlqlarda hosil bo'ladigan taranglik kuchiga silindrning aylanish tezligiga bog'liqligini nazariy izlanishlar orqali amalga oshirilgan.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Мирошниченко Г.И. Основы проектирования машин первичной обработки хлопка. – М.: Машиностроение, 1972. – 486 с.
2. Первичная обработка хлопка – сырца // Под. ред. Э.З.Зикриева. - Ташкент: Мехнат, 1999. – 400с.
3. Т.Р.Рашидов.,Ш.Шозиётов.,Қ.Б.Мўминов. Назарий механика асослари Тошкент Ўқитувчи 1990.497-504 б.
4. Искандарова Н. К., Шодмонкулов З. А., Шин И. Г. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН АБРАЗИВОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКОЙ ЗУБЬЕВ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 6-1 (87). – С. 45-50.
5. Шодмонкулов З. А., Искандарова Н. К., Шин И. Г. О ЗНАЧЕНИИ УГЛА АТАКИ АБРАЗИВНЫХ ЧАСТИЦ В ПОТОКЕ СЖАТОГО ВОЗДУХА ПРИ ОТДЕЛОЧНОЙ ОБРАБОТКЕ ЗУБЬЕВ ПИЛЬНЫХ ДИСКОВ ВОЛОКНООТДЕЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН //Сборник научных трудов Международной научной конференции, посвященной 150-летию со дня рождения профессора НА Васильева. – 2021. – С. 129-133.
6. Шин И. Г., Шодмонкулов З. А., Назаров С. Р. АНАЛИЗ ТЕПЛОВЫХ ПОТОКОВ ПРИ ОБКАТЫВАНИИ И АЛМАЗНОМ ВЫГЛАЖИВАНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИН //ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПРОЦЕССЫ. – 2014. – С. 272-276.
7. Mirzaliev, Z., Sindarova, S., & Eraliyeva, S. (2019). Organization of Independent Work of Students on Drawing for Implementation of the Practice-Oriented Approach in Training. International Journal of Progressive Sciences and Technologies, 17(1), 297-298.
8. Шодмонкулов З. А., Назаров С. Р., Шин И. Г. СХЕМАТИЗАЦИЯ НАГРУЖЕНИЯ В ВИДЕ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКИ ПО

ПЛОЩАДИ КРУГА ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ППД //Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. – 2015. – С. 295-297.

9. Шодмонкулов З. А., Шин И. Г. ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ХЛОПКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ МАШИН АЛМАЗНЫМ ВЫГЛАЖИВАНИЕМ ШЕЕК РАБОЧИХ ВАЛОВ ПИЛЬНОГО ЦИЛИНДРА //ИННОВАЦИИ В МЕТАЛЛООБРАБОТКЕ: ВЗГЛЯД МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ. – 2015. – С. 360-362.

10. Шодмонкулов З. А. и др. ОЦЕНКА ЗАПАСЕННОЙ ЭНЕРГИИ ДЕФОРМАЦИИ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ ПОВЕРХНОСТНО-ПЛАСТИЧЕСКОМ ДЕФОРМИРОВАНИИ ДЕТАЛЕЙ МАШИ //Современные инструментальные системы, информационные технологии и инновации. – 2014. – С. 171-174.

11. Махамматовна, S. S. (2022). Methods of Solving Some Problems of Teaching Engineering Graphics. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 7, 97-102.